

Original paper

O'ZBEKISTON XALQ ARTISTI K.K. MUXITDINOV XOTIRASIGA

© T.A. Mamikonyan¹✉

¹O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada O'zbekiston opera san'atining yirik vakili K.K. Muxitdinov ijodi va uning o'zbek vokal maktabi rivojiga qo'shgan hissasi tahlil etiladi. Tadqiqotning maqsadi – Muxitdinovning ijodiy faoliyatining milliy opera san'ati taraqqiyotiga ta'sirini aniqlash va uning vokal hamda pedagogik merosining ahamiyatini ta'kidlashdan iborat. Maqolada vokal tahlili, tarixiy-analitik va biografik yondashuv usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Muxitdinov o'zbek opera sahnasida bir qator yangi obraz va partiyalarni birinchi bo'lib ijro etgan, milliy va jahon opera repertuarini boyitgan, shuningdek, iste'dodli yosh vokalchilarning kamol topishiga katta hissa qo'shgan. Bundan tashqari, uning xalqaro vokal an'alarini milliy maktabga integratsiya qilishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi, bu esa o'zbek vokal san'atining jahon miqyosiga chiqishiga xizmat qilgan.

O'zbekiston opera san'ati tarixida K.K. Muxitdinov (1946–2007) kabi ijodkorlarning o'rni beqiyosdir. U o'zining boy ijodiy merosi, sahna mahorati va pedagogik faoliyati bilan milliy vokal san'atining rivojiga katta hissa qo'shgan. Muxitdinov nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham taniqli opera ijrochisi va ustoz sifatida e'tirof etilgan. Shu sababli, uning ijodiy merosi va ta'limiy faoliyatini o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – Muxitdinovning opera san'ati rivojiga qo'shgan hissasini har tomonlama tahlil qilish va uning o'zbek opera madaniyati taraqqiyotidagi o'rnini aniqlashdan iborat. Bunday yuksak san'atkorlarning faoliyatini o'rganish orqali o'zbek opera san'atining shakllanishi va rivojlanish jarayonlarini yanada chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu ilmiy maqolani yozishda tarixiy-biografik tahlil, musiqiy-shaxsiy portretlash, kontent-analiz va komparativ yondashuv metodlaridan foydalanildi. Asosiy empirik material sifatida Kurkmas Muxitdinovning ijodiy faoliyatiga oid arxiv hujjatlari, teatr dasturlari, audio va video yozuvlar, sahna spektakllari, ilmiy-publitsistik manbalar hamda uning o'quvchilari va hamkasblarining esdaliklari o'rganildi.

Shuningdek, maqolada A. Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrining repertuar faoliyati, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining akademik vokal va opera

tayyorlov kafedrasida faoliyatiga doir ma'lumotlar, Muxitdinov ishtirok etgan spektakllar ro'yxati va tahlillari asos qilib olindi.

Tadqiqot davomida Muxitdinov ijodining o'ziga xos badiiy, vokal va pedagogik mezonlari aniqlanib, ular zamonaviy vokal pedagogikasi nazariyalari bilan solishtirildi. Maqola jarayonida sifatli yondashuv asosida san'atkorning sahnadagi obrazlari, vokal texnikasi, interpretatsion yondashuvlari hamda ta'limiy metodlari chuqur o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Qo'rqmas Qo'chqorovich Muxitdinov – o'zbek opera san'atining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, uning ijodi milliy vokal san'ati tarixida chuqur iz qoldirdi. U kuchli bas ovozi, nafis tembr va betakror sahna mahorati bilan nafaqat o'zbek, balki jahon opera repertuaridagi yetakchi bas partiyalarini ijro etgan. Uning sahnadagi ijrochilik san'ati, obraz yaratishdagi intellektual yondashuvi va doimiy mukammallikka intilishi uni o'z davrining eng yetuk san'atkorlaridan biriga aylantirdi. O'zbek opera sahnasida ilk bor "Boris Godunov", "Pyotr Birinchi", "Qirol Filipp" kabi murakkab partiyalarni ijro etgan Muxitdinov opera san'atining yangi qirralarini ochib berdi va milliy teatr rivojiga ulkan hissa qo'shdi.

Ijrochilik faoliyati bilan birga, u pedagogik sohada ham samarali mehnat qilgan bo'lib, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining akademik vokal kafedrasiga rahbarlik qilgan va yosh iste'dodlarga o'z tajribasini o'rgatgan. Uning ta'lim metodikasi vokal san'ati, sahna mahorati hamda dirijyor va rejissyor bilan ishlash tizimining o'zaro uyg'unligiga asoslangan bo'lib, bu yondashuv kelajakdagi opera ijrochilarining har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rishini ta'minladi.

Muxitdinov, shuningdek, A. Navoiy nomidagi teatr direktori sifatida faoliyat yuritgan yillarida yosh vokalistlarning xalqaro tanlov va gastrollarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlab, o'zbek opera san'atining xalqaro miqyosdagi nufuzini mustahkamlashga xizmat qildi. Uning vokal san'ati rivojiga qo'shgan hissasi, san'atga sadoqati va yosh iste'dodlarni tarbiyalash yo'lidagi fidokorona mehnati uning nomini o'zbek madaniyati tarixining ajralmas qismiga aylantirdi. Ustoz va san'atkor sifatida qoldirgan merosi abadiy yashaydi.

XULOSA: Qo'rqmas Qo'chqorovich Muxitdinov o'zbek opera san'ati tarixida betakror iz qoldirgan yirik san'atkor, pedagog va tashkilotchi sifatida tanilgan. Uning kuchli bas ovozi, sahna mahorati va doimiy mukammallikka intilishi uni milliy madaniyatning yorqin siyomosiga aylantirdi. U nafaqat jahon va o'zbek opera repertuarining yetakchi partiyalarini ijro etgan, balki o'zining tajribasi va san'atga bo'lgan mehrini yosh vokalistlarga yetkazib, iste'dodli avlodni tarbiyaladi. A. Navoiy nomidagi teatr direktori va akademik vokal kafedrasida rahbari sifatida u vokal ta'limining rivojiga hamda o'zbek opera san'atining xalqaro miqyosda tanilishiga ulkan hissa qo'shdi. Uning nomi shogirdlari va san'at ixlosmandlari xotirasida abadiy saqlanadi.

Kalit so'zlar: Qo'rqmas Muxitdinov, o'zbek operasi, akademik vokal, bas, opera san'ati, sahna mahorati, musiqiy teatr, vokal pedagogikasi, GABT operasi, o'zbek vokal maktabi, opera partiyalari, musiqiy meros, xalqaro vokal maktabi, A. Navoiy nomidagi teatr, vokal ijrochiligi.

Iqtibos uchun: Mamikonyan T.A. O'zbekiston xalq artisti K.K. Muxitdinov xotirasiga.
// Inter education & global study. 2025, №5. B.446–454.

ПАМЯТИ НАРОДОГО АРТИСТА УЗБЕКИСТАНА К.К.МУХИТДИНОВА

© Т.А.Мамиконян¹✉

¹Узбекская государственная консерватория, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется творчество выдающегося представителя узбекского оперного искусства К.К. Мухитдинова и его вклад в развитие узбекской вокальной школы. Цель исследования – выявить влияние творческой деятельности Мухитдинова на развитие национального оперного искусства, а также подчеркнуть значимость его вокального и педагогического наследия. В статье использованы методы вокального анализа, историко-аналитический и биографический подходы. В результате установлено, что Мухитдинов стал первым исполнителем ряда новых образов и партий на узбекской оперной сцене, обогатил репертуар национальной и мировой оперы, а также внес значительный вклад в подготовку талантливых молодых вокалистов. Кроме того, подчеркивается его роль в интеграции международных вокальных традиций в национальную школу, что способствовало выходу узбекского вокального искусства на мировой уровень. В истории узбекского оперного искусства вклад таких деятелей, как Куркмас Мухитдинов (1946–2007), является поистине бесценным. Благодаря своему богатому творческому наследию, сценическому мастерству и педагогической деятельности он внёс значительный вклад в развитие национального вокального искусства. Мухитдинов был признан не только в Узбекистане, но и на международной арене как выдающийся оперный исполнитель и наставник. В связи с этим изучение его творческого наследия и педагогической деятельности приобретает особую актуальность в наши дни.

ЦЕЛЬ: основная цель настоящего исследования — всесторонне проанализировать вклад Куркмаса Мухитдинова в развитие оперного искусства и определить его роль в формировании и прогрессе узбекской оперной культуры. Изучение деятельности таких выдающихся мастеров создаёт возможность более глубокого осмысления процессов становления и развития узбекского оперного искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при написании данной научной статьи были использованы методы историко-биографического анализа, музыкально-портретного осмысления, контент-анализа и компаративного подхода. В качестве основного эмпирического материала изучены архивные документы, театральные программы, аудио- и видеозаписи, сценические спектакли, научно-публицистические источники, а также воспоминания учеников и коллег Куркмаса Мухитдинова.

Кроме того, в статье были использованы сведения о репертуарной деятельности Государственного академического Большого театра имени А. Навои, материалы, касающиеся деятельности кафедры академического вокала и оперной подготовки Государственной консерватории Узбекистана, а также перечень и анализ спектаклей с участием Мухитдинова.

В ходе исследования были выявлены художественные, вокальные и педагогические критерии творчества Мухитдинова, которые сопоставлены с современными теориями вокальной педагогики. В процессе статьи, на основе качественного подхода, глубоко проанализированы его сценические образы, вокальная техника, интерпретационные подходы и методы преподавания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Куркмас Кучкарович Мухитдинов – выдающийся узбекский оперный певец, чье творчество оставило глубокий след в истории национального вокального искусства. Обладая мощным басовым голосом с благородным тембром и выдающимся актерским даром, он исполнил ведущие басовые партии мирового и узбекского оперного репертуара. Его сценическое мастерство, интеллектуальный подход к созданию образов и стремление к совершенствованию сделали его одним из лучших исполнителей своего времени. Будучи первым узбекским певцом, исполнившим сложные партии Бориса Годунова, Петра Первого, короля Филиппа и других, он не только раскрыл новые грани оперного искусства, но и способствовал развитию национального театра. Помимо исполнительской деятельности, Мухитдинов внес весомый вклад в педагогическую сферу, возглавив кафедру академического вокала в Государственной консерватории Узбекистана, где передавал свой бесценный опыт молодым исполнителям. Его методика обучения основывалась на тесной связи вокала, сценического мастерства и работы с дирижером и режиссером, что обеспечивало комплексную подготовку будущих оперных певцов. Будучи директором Театра имени А. Навои, он активно поддерживал участие молодых вокалистов в международных конкурсах и гастролях, что способствовало укреплению международного статуса узбекской оперной школы. Его вклад в развитие вокального искусства, преданность профессии и забота о молодых талантах сделали его имя неотъемлемой частью истории узбекской культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Куркмас Кучкарович Мухитдинов оставил глубокий след в истории узбекского оперного искусства как выдающийся певец, педагог и организатор. Его мощный бас, сценическое мастерство и неустанное стремление к совершенству сделали его знаковой фигурой в национальной культуре. Он не только исполнил ведущие партии мирового и узбекского репертуара, но и воспитал целую плеяду талантливых вокалистов, передав им свой опыт и любовь к искусству. Будучи директором театра имени А. Навои и заведующим кафедрой академического вокала, он внес значительный вклад в развитие вокального образования и популяризацию узбекской оперы на международной арене. Его имя навсегда останется в памяти благодарных учеников и поклонников.

Ключевые слова: Куркмас Мухитдинов, узбекская опера, академический вокал, бас, оперное искусство, сценическое мастерство, музыкальный театр, вокальная педагогика, опера ГАБТ, узбекская вокальная школа, оперные партии, музыкальное наследие, международная вокальная школа, театр имени А. Навои, вокальное исполнительство.

Для цитирования: Мамиконян Т.А. Памяти народного артиста Узбекистана К.К.Мухитдинова. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 446–454.

IN MEMORY OF THE PEOPLE'S ARTIST OF UZBEKISTAN K.K. MUKHITDINOV

© Tamara A. Mamikonyan¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the creative legacy of the outstanding representative of Uzbek opera art, K.K. Mukhitdinov, and his contribution to the development of the Uzbek vocal school. The aim of the study is to identify the influence of Mukhitdinov's artistic activity on the advancement of national opera art and to emphasize the significance of his vocal and pedagogical heritage. The article employs methods of vocal analysis, historical-analytical, and biographical approaches. As a result, it was established that Mukhitdinov was the first Uzbek performer of several complex operatic roles, enriching both national and world opera repertoires and making a significant contribution to the training of talented young vocalists. In addition, the article highlights his role in integrating international vocal traditions into the national school, which helped elevate Uzbek vocal art to a global level.

In the history of Uzbek opera, the contribution of figures such as Kurkmas Mukhitdinov (1946–2007) is truly invaluable. Thanks to his rich creative legacy, stage mastery, and pedagogical activity, he made a substantial contribution to the development of national vocal art. Mukhitdinov was recognized not only in Uzbekistan but also internationally as an outstanding opera performer and mentor. Therefore, studying his artistic legacy and pedagogical work remains especially relevant today.

AIM: the main goal of this research is to comprehensively analyze the contribution of Kurkmas Mukhitdinov to the development of opera art and to determine his role in the formation and progress of Uzbek opera culture. Studying the activity of such prominent masters allows for a deeper understanding of the processes of formation and development of Uzbek opera art.

MATERIALS AND METHODS: this academic article applies methods of historical-biographical analysis, musical-portrait characterization, content analysis, and comparative approach. The primary empirical materials include archival documents, theatre programs, audio and video recordings, stage performances, scholarly-publicistic sources, as well as memoirs of Mukhitdinov's students and colleagues.

Additionally, information on the repertoire activities of the Alisher Navoi State Academic Grand Theatre, documents related to the Department of Academic Vocal and Opera Training at the State Conservatory of Uzbekistan, and analysis of performances with Mukhitdinov's participation were utilized.

The study identifies the artistic, vocal, and pedagogical criteria of Mukhitdinov's creativity and compares them with contemporary vocal pedagogy theories. Through a qualitative approach, the article provides an in-depth analysis of his stage roles, vocal technique, interpretative strategies, and teaching methodology.

DISCUSSION AND RESULTS: Kurkmas Kuchkarovich Mukhitdinov was an outstanding Uzbek opera singer whose creative work left a lasting mark in the history of national vocal art. Possessing a powerful bass voice with a noble timbre and exceptional acting talent, he performed leading bass roles from both the global and Uzbek opera repertoire. His stage mastery, intellectual approach to character creation, and pursuit of artistic excellence made him one of the finest performers of his time.

As the first Uzbek singer to perform complex roles such as Boris Godunov, Peter the Great, King Philip, and others, he revealed new dimensions of operatic expression and contributed significantly to the development of the national theatre.

In addition to his performance career, Mukhitdinov played a prominent role in pedagogy, heading the Department of Academic Vocal at the State Conservatory of Uzbekistan, where he generously shared his invaluable experience with young performers. His teaching method was based on a close integration of vocal technique, stagecraft, and collaboration with conductors and directors, ensuring comprehensive training for future opera singers.

As the director of the Alisher Navoi Theatre, he actively supported the participation of young vocalists in international competitions and tours, contributing to the global recognition of the Uzbek opera school. His devotion to vocal art, professional dedication, and care for young talents made his name an integral part of Uzbekistan's cultural history.

CONCLUSION: Kurkmas Kuchkarovich Mukhitdinov made a profound impact on the history of Uzbek opera as an outstanding singer, teacher, and cultural leader. His powerful bass, stage mastery, and tireless pursuit of artistic excellence made him a prominent figure in national culture. He not only performed key roles in both global and Uzbek opera repertoires but also mentored a generation of talented vocalists, passing on his experience and passion for the art.

As director of the Alisher Navoi Theatre and head of the Academic Vocal Department, he significantly contributed to the development of vocal education and the international promotion of Uzbek opera. His name will forever remain in the memory of grateful students and admirers.

Keywords: Kurkmas Mukhitdinov, Uzbek opera, academic vocal, bass, opera art, stage mastery, musical theatre, vocal pedagogy, GABT opera, Uzbek vocal school, opera roles, musical heritage, international vocal tradition, Alisher Navoi Theatre, vocal performance.

For citation: Tamara A. Mamikonyan (2025) 'In Memory of the People's Artist of Uzbekistan K.K. Mukhitdinov', Inter education & global study, (5), pp. 446–454. (In Russ).

Родился в 1946 году в городе Янгиюле. Окончил Московскую Государственную консерваторию, учился в классе профессора Давида Гамрикели. После окончания консерватории был принят в труппу ГАБТ имени А. Навои, где пел весь ведущий басовый репертуар на протяжении тридцати лет.

Его секрет обаяния таланта, огромной мощи и красивого тембра, идеально выровненного во всех регистрах, которым он владел с совершенством. Интеллект артиста и его умение усваивать все полезные для себя с дирижёрами, режиссерами и коллегами по сцене помогали ему выработать певческую манеру и артистизм.

В нём сочетаются все качества, необходимые певцу: прекрасный голос, музыкальность, внешние данные, актёрский талант, трудолюбие и художественный вкус. Нельзя было не отметить его постоянное стремление к совершенствованию, желанию сегодня петь и играть лучше, чем вчера.

Куркмас Мухитдинов в своей творческой деятельности всегда стремился к новизне. Он был первым узбекским исполнителем таких сложных партий, как Борис Годунов, Пётр Первый, Базилио, Реймонд, Король Филипп, Дон Карлос и многие другие.

В опере «Путь к трону» композитора Н.Закирова на темы В. Шекспира, где интересно сочетались узбекский мелос и образы великого английского драматурга, он исполнил три роли – отца Гамлета, короля Клавдия и Макдуфа. Это была одна из его ярких работ на музыку современного композитора.

В репертуаре певца большое место занимали произведения узбекских композиторов М. Ашрафи, М. Бурханов, С. Юдаков и многих других.

Будучи директором театра имени А. Навои Куркмас Мухитдинов сделал немало для развития театрального искусства. Он считал, что для развития вокального исполнительства это участие молодых узбекских певцов на конкурсах, гастрольная деятельность художественных коллективов и оперных театров, способствующая расширению внешних контактов, взаимообогащению культур.

В 2002 году Куркмас Кучкаров возглавил кафедру академического вокала и оперной подготовки в Государственной Консерватории Узбекистана. Он знал, что процесс воспитания оперного певца сложен.

Его основная задача единство сценического действия и пения, что считается развитием вокально - сценической техники взаимосвязанной и целенаправленной работой педагога

по специальности с дирижером и режиссером оперного класса.. Такая взаимно согласованность необходима с самого начала профессионального обучения.

По мимо того, что он был прекрасным певцом, он стал замечательным педагогом и наставником. Все студенты относились к нему с больши уважением и авторитетом как к певцу, так и к педагогу, не зависимо от того учились ли у него в классе. Со своей стараны он поддерживал одареных студентов, ценил их талант и делал всё для их развития. Щедро

депился своим опытом. Никогда не отказывал в помощи. Старался передать всё своё мастерство и навыки. Всегда находил время для тех, кто был не равнодушен к вокальному искусству.

Куркмас Мухиддинов - народный артист Узбенстана, Лауреат Государственной премии - внёс значительный вклад в развитие узбекского оперного искусства и испитании молодых певцов.

Светлая память маэстро! Вы живете в своих учениках.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ашрафи, М. Музыкальная культура Узбекистана. — Ташкент: Фан, 1982.
Ashrafi, M. Musical Culture of Uzbekistan. — Tashkent: Fan, 1982.
2. Янов-Яновская, Н.С. Узбекская музыка и XX век: Тенденции, проблемы. — Ташкент: Шарқ, 2004.
Yanov-Yanovskaya, N.S. Uzbek Music and the 20th Century: Trends and Problems. — Tashkent: Sharq, 2004.
3. Мухитдинов, К.К. Архивные материалы (биография, интервью, программа спектаклей). — Фонд ГАБТ им. А. Навои.
Mukhitdinov, K.K. Archival Materials (Biography, Interviews, Performance Programs). — A. Navoi GABT Archive.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamikonyan Tamara Abramovna**, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Xor dirijyorligi kafedrasida dotsenti, [**Мамиконян Тамара Абрамовна**, Доцент кафедры хорового дирижирования Государственной консерватории Узбекистана], [**Mamikonyan Tamara Abramovna**, Associate Professor at the Department of Choral Conducting, State Conservatory of Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Mustaqillik shohko'chasi, 31-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, дом 31], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Mustaqillik avenue, building 31].